

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA BADIY DETALLAR

Alimova Mohidil

alimova.mohidil2@mail.com

+998944629587

Termiz davlat universiteti adabiyotshunoslik: o'zbek adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053960>

Annotatsiya. Ushbu maqolada adib Shukur Xolmirzayev hikoyalari kompozitsiyasida badiiy detallar, jumladan uning peyzaj, narsa-predmet, interyer kabi turlaridan keng foydalanganiva asar tuzilishining o'ziga xosligini ta'minlagani ilmiy tahlil etiladi. Yozuvchi ijodiy kredosi hisoblangan tasvir ob'ektivligini yuzaga chiqarishda qahramon holati uning ichki ruhiy dunyosi, tasvirning aniq va ishonchliligi, muallifning badiiy maqsadini yuzaga chiqarishda badiiy detallar muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, badiiy detal, obraz, tabiat, peyzaj detal, predmet detal, ekspozitsiya, interyer detal, badiiy konstepsiya

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ В РАССКАЗАХ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА

Аннотация. В данной статье будет проведен научный анализ рассказов Адиба Шукура Холмирзаева, в которых широко использованы художественные детали, в том числе такие его виды, как пейзаж, вещь-предмет, интерьер, и т.д., которые обеспечили оригинальность структуры произведения. В выводе на поверхность объективности образа, творческим кредо которого является писатель, состояние героя, его внутренний духовный мир, ясность и достоверность образа, художественная детальность работы приобретают важное значение при выводе на поверхность художественного замысла детали становятся важными.

Ключевые слова: композиция, художественная деталь, образ, природа, пейзаж, предметная деталь, экспозиция, интерьердеталь, художественная концепция.

ARTISTIC DETAILS IN SHUKUR KHOLMIRZAYEV'S STORIES

Abstract. In this article, the writer Thanks the Xolmirzaev kompozitsiya story of artistic details, including its landscape, things-objects, interiors, such as the widely used cultivars have made that provide specific and the gameis scientific analysis. The writer is the occurrence of internal mental image out of his hero status kredosi creative ob'ektivligi the world, and the reliability of the image is clear, the author details in the likelihood of out your artistic artistic goals] which plays an important role.

Keywords: kompozitsiya, artistic details, images, nature, landscape details, item details, exposition, interior details, artistic konstepsiya.

Shukur Xolmirzayev hikoyalari kompozitsiyasida detalning badiiy-funksional o'rni haqida aytilganda, yozuvchining o'ziga xos uslubi, ifoda yo'sini xususida avvalo fikr yuritish lozim. Yozuvchi ijodining o'ziga xosligi ayni paytda ijodiy jarayonning o'ziga xosligini belgilaydi. Ijodiy jarayon har bir yozuvchida o'ziga xos tarzda kechadi. Shunday ijodkorlar borki, ifoda yo'sinining betakrorligi, badiiy tasvir uslubining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Shukur Xolmirzayev uslubi haqida adabiyotshunos Ibrohim G'ofurov shunday yozadi:

"U shu paytgacha o'zbek adabiyotida qalam tebratib kelayotgan katta-kichik yozuvchilarning birontasiga o'xshamasdi. Uning jumlasidan adabiyotda yangilik, yangi jumla qurilishi, yangi uslub boshlanayotganga o'xshardi, ajabki, o'z ideallariga ham o'xshamasdi u"1. Shu o'rinda Shukur Xolmirzayevning o'zi "Uslubda hamma narsa mujassam: dunyoqarashdan tortib, nuqta qo'yishgacha..."-, degan edi. Yozuvchi uslubiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, sodda, har qanday jimjimadorlikdan xoli. Qahramonlari holatini nihoyatda ixcham, ma'nodor tasvirlaydi. Asarni lo'nda, ohangdor, zamzamali dialoglar asosida qurishni o'z yozuvchilik uslubi darajasiga ko'taradi.

Shukur Xolmirzayev hikoyalarida har bir detall tilga kiradi. Kesilgan daraxt timsolini o'qisak jonimiz og'riydi, gullagan daraxtlarni tasviri chizilsa burnimizga o'sha hid uriladi, xiyonatdan dili ranjisa sevganimiz xiyonat qilgan kabi yuragimiz vayron bo'ladi. Biz o'zimiz bilmagan holda asar qahramonlari bilan birga yashaymiz.

"Yosuman" hikoyasi boshlanish nuqtasidayoq rassomlik bilan shug'ullanadigan yigitning bolalar uyida o'sishi va bu yerda shaytonga chap bergan muttahamni ham, yotoqdagi odeyal-u choyshablarni o'g'irlab, xufya pullaydigan o'g'ri bilan ham, kechasi el yotgach, devor osha qo'shnisining bog'iga tushib sabzi, qazilmagan kartoshkami kanob qopda opichlab chiqib bankning qorovuliga sotadigan yaramas ham birga yashaganligiga qaramay o'z samimiyligini, ko'ngilchanligini yo'qotmagan bir yigit edi. Yozuvchi Qo'ziboyni asar boshidayoq taqdir ayab o'tirmaganligini, yetimxonaning qiyyin yillari-yu, qahramonning ko'ngilchanligini konflikt ostiga qo'yadi. Mana shu jarayon ham psixologik detalni vujudga keltiradi. Bolalar uyida tarbiya topgan aksariyat bolalar ota-onasi bilan katta bo'lgan bolalarga nisbatan diydasi qattiq, inson zotiga mehirsiz bo'lib o'sishadi. Qo'ziboy qalbi nozik, sohirqalb insonlar tanaydigan rassoomlik kasbini tanlagan edi. Aynan rassomlik asarda detal vazifani bajargan. Hayot turfa xil ranglardan iborat. Inson hayotni qaysi rangda ko'rsa, barchani hayotni shunday ko'ryapti deb o'ylashadi. O'zi kabi mehribonlik uyida tarbiya topgan Afruzaga uylangan Qo'ziboy kunlarning birida uyiga shirakayf holatda keladi. Yozuvchi aynan bu holatni tanlagani bejiz emas, qahramonning asar so'ngida ruhiy holat bunga mutanosib ravishda mos keladi. Uyga ayoli Norbibi bilan kelgan qishloqlik do'sti Xudoyormi Qo'ziboy xursandchilik bilan qarshi oladi. Mehmonlarni kutib olgan ayoli Afruza ular oldiga choy va bir parcha shokolad qo'ygan xolos. Ularning boshqa narsa qurbilari yetmaydi, lekin tog'dek sabrlari, qalb pokligi barchasi o'rmini bosa olishiga ishonishadi. Ikki xonadan iborat ta'mirsiz, ko'rimsiz uyni ko'rgan mehmonlarni avzoyi buziladi. Ularga chuchvarani qaynatib, yarim shisha aroq bilan mehmon qilishadi, Qishloqlik mehmonlar ular qishloqqa borganda qanday mehmon qilinganligini eslab nihoyatda hijolat bo'lishadi. Mehmonlar bu holatni umuman noto'g'ri tushinib ularni qurumsuqlikda ayblab tong sahardan o'z uylariga ketadilar. Asar so'ngida Xudoyorni ko'rgani bormoqchi bo'lgan Qo'ziboy undan tundgina qilib aytilgan yo'q javobini oladi. Bizning oramizni yosumanlar buzdi, agar yosumanlar bo'lmaganda edi –degan afsus nadomatlar ichida qoladi.

Xalq og'zaki ijodida va yozma adabiyotda makkorlik ramzi bo'lib, salbiy obraz hisoblanadi. U yuragi pok, hayotda insonlarga yaxshilik qiluvchilarning dushmanlik qiladi, hayotiga nuqta qo'yishga sabab bo'ladi. Do'st yor-birodar, ota-ona, opa-singil o'rtasida dushmanlik urug'ini sochadi, ular orasida kelishmovchilik yuzaga keltirib rohatlanadi. Yosuman ayyorlik, mug'ombirlik ramzi hisoblanasi. Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonida ham Yosuman Farhodni hiyla yo'li bilan hushsiz holatga keltirib, Xisrav huzuruga olib boradi.

Hiylagarlar qanday yo'l bilan bo'lsada, yaqinlarning orasiga nifoq solishni istaydi. Yosuman ertak, hikoyalarada, afsonalarda hiylagarlik, ayyorlik ramzidir. Ison ma'naviy olamini, hayotning jonli manzaralarini aks ettirish uchun san'atkor turmushning har bir detalini, boshqalar payqamaydigan, payqasa ham e'tibor bermaydigan nozik holatlarni juda yaxshi idrok eta bilishi lozim. Chunki kichik detallarda ham hayotning yorqin lahzalari, rang-barangligi o'z bo'yini ko'rsatishi mumkin .

“Uchinchi hamroh” hikoyasida Ziyorat va uning sevimli iti Olapar o'rtasidagi o'zgacha do'stlik manzalarini ko'rish mumkin. Hikoya Olaparning favqulotda ziyrakligi, boshqalar uni ko'rganda qani edi bizning uyimizda ham shunday it bo'lsa, deb havas qilishi tasvirlari bilan boshlanadi. Hikoyada keyinchalik u ovoz chiqarmay yurishni odat qiladi degan tasvirning o'ziyoq psixologik detalni vujuga keltiradi. Mohir yozuvchi aynan shu tasvir bilan sassizlik sadolari ostida vafot etish hodisasini kitobxon bilan yuzma yuz kelishini ishora sifatida qo'laydi. Yoshlik - umr bahori , u kelib ketuvchi . Mehmon bo'lgan bu davrda barcha inson-u jonzotlar tabiiyki, kuch-quvvatga to'lgan davr bo'ladi. Hammaga va hamma narsaga kuchim yetadi, barchasi qo'limdan keladi deya o'ylay. Afsuski, umrimizning kuzi biz bilan salomlashgan davrga kelib qolganimizni payqamay qolamiz. Olapar va uning do'sti Ziyorat o'rtasidagi do'stlik rishtalari yillar o'tgan sayin ko'paysa ko'paydi, sira kamaymadi. Ziyorat unga ovchilik sir – asrorlarini o'rgatadi. Birga vaqtlari maroqli o'tkazishadi . Olapar ancha qarib qolgan edi. Kunlarning birida Ziyorat do'sti Tesha bilan ovga chiqishmoqchi bo'lishadi. Do'sti Olapar ancha qarib qolganligi sababli uni toliqtirib qo'ymaslik uchun Ziyorat uni ovga olib ketishni istamaydi . Olapar qishloq oxirigacha ular taqib etib borgandan so'ng ular o'zlari bilan uni ham olib ketishadi. Olapar kakliklarni yugurib borib ushlar qarib qolgan bo'lsa ham undagi abjirlik zarracha kamaymagandek, huddi avvalgidek o'zini his etardi. Ovchilar naq o'n bir kaklikni o'ljaga olishdi. Ovdan sarmast bo'ldimi va yoki gurunglari o'zaro kelishib qoldimi, ular bu u dunyoni unutib o'z olamlariga sho'ng'ishdi. Olaparning shunday odati bor edi: Ruxsat berilmaguncha , hatto oldida turgan kaklik ichak- chovoqlarini ham olib yeyishga botina olmadi. Uning mana shunday fe'lini bilgan qishloqdagilar to'y-u marakada Olaparga qovon –tovoqlarini ochiq holda ishonib tashlab ketishar edi.

Rumiylarning hazratlarining : Ko'zingni yumgin, Ko'zga aylansin ko'ngil degan misralari asrlar osha yashab kelyapti, Ko'ngil misli Ka'baga qiyoslanadi, muqaddas Qur'oni karim oyatlarida ham qalb Ollohning mulki ekanligi haqida ham ko'p bor ta'kidlanadi . Olaparning ko'ngil mulkiga ziyon etdi. Chirsillab turgan olov soyasida Olaparning alamzada , faryodga to'la ko'zlari ko'rinardi. Shukur Xolmirzayev hikoyada itning ketganini ikki sherik burilgandan keyin sezib qolishganini yozadi . Olaparning burulish detalining o'ziyoq butun dunyoga, do'stga , o'zi yashayotgan muhitga teskari bir olamga tushaganini bildirgandek . Do'stlar bir birlarini ayblab qolishdi. Olapar to'ng'izlarga duch keldi, ulardan bir amallar qochib qutildi. Tanish daraga yetib kelganda ko'ngli hotirjam tortib, ariqdan suv ichdi. Qishloq itlari ham uni talashdi , sudrala – sudrala uyidagi ko'prik tagiga yetdi. Ziyoratning otasi jamoa xo'jaligiga, onasi dalaga ketdi , kechqurun kelgan va kelganini kimsa bilmagan Olapar ko'prik tagida qolaverdi. Ko'prik detali haqida : biz yashayotgan olamda ikki dunyo mavjud tug'ilish va o'lish orasida yashaydi inson . Haqiqiy hayot darchasiga ko'prik bu o'lim hodisasi , aynan shu jarayonning o'ziyoq bizning tanamizni ruhimizdan ozod qiladi. Ziyorat ertlab ovdan qaytib keldi va shu zahotiyog Olaparni

izlashga tushdi. Ko'prik tagida yotgan Olaparni ko'rib uni chaqira boshladi , javob bermagach, yoniga bordi. labidan kesak otdi. Olaparning boshi, ko'tarilmadi, u qotib qolgan edi.

Shukur Xolmirzayev ijodida, jumladan, hikoyalari kompozitsiyasida badiiy detallar, tahlillar jarayonida ko'rib o'tganimizdek, yozuvchi ijodiykredosi hisoblangan tasvir ob'ektivligini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etgan. Umuman, adib o'zbek hikoyachilik san'atini yangi, yuqori bosqichga ko'targan yozuvchilardan biridir. Yangi betakror obrazlar yaratishga intilish, asarning kompozitsion qurilishida bir-birini takrorlamaydigan yangiliklar topish, asar mazmuniga mos detallarni o'rinli qo'llay olish, ularga milliyruhni singdirishyozuvchi ijodiy uslubining o'ziga xos jihatlarini namoyon ettiradi.

REFERENCES

1. Quronov D. "Adabiyotshunoslikka kirish". –Toshkent:Meros, 2004. –B 76-77.
2. SolijonovY. "Detallar tilga kirganda"-“O‘zbekiston adabiyoti va san’ati”gazetasi, 2007-yil, No5.
3. Xolmirzayev Sh. Saylanma:IIIJ. –Toshkent: “Sharq”, 2005. –B.116.
4. Xolmirzayev SH.Tanlangan asarlar:Hikoyalar.II J-T: “Sharq”,2020. –. B.21